

POLAND

POLAND

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА

Юсупова Элеонора Фердинандовна

доцент Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами (Узбекистан), доктор философии (PhD)

по политическим наукам,

Ибрагимова Мактуба Жовлиевна

студентка 2 курса

факультета История Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13729335>

Аннотация: Политическое сознание молодёжи является важным показателем состояния политической культуры и социально-политических процессов в стране. В данной статье исследуются основные факторы, влияющие на политическое сознание молодёжи Узбекистана. Анализируется влияние социально-экономических условий, образования, медиа, а также традиционных и современных ценностей.

Ключевые слова: политическое сознание, общинность, патернализм, государственная молодёжная политика, реформы, политическая активность, социальная активность, демократизация, менталитет, политическая культура, развитие, модернизация, государство, трансформация, модернизация, образование, политические взгляды.

Abstract: The political consciousness of young people is an important indicator of the state of political culture and socio-political processes in the country. This article examines the main factors influencing the political consciousness of the youth of Uzbekistan. The influence of socio-economic conditions, education, media, as well as traditional and modern values is analyzed.

Key words: political consciousness, community, paternalism, state youth policy, reforms, political activity, social activity, democratization, mentality, political culture, development, modernization, state, transformation, modernization, education, political views.

Введение

Политическое сознание молодёжи является ключевым элементом развития гражданского общества и устойчивого политического порядка в любой стране. В условиях социально-экономических и культурных трансформаций, происходящих в Узбекистане, важно понять, какие

факторы формируют политические взгляды и предпочтения молодого поколения. Несмотря на растущий интерес к данной проблеме, многие аспекты остаются недостаточно изученными.

Целью данной статьи является анализ факторов, влияющих на политическое сознание молодёжи Узбекистана, с учётом социально-экономического контекста, уровня образования, влияния медиа, ментальных и культурных традиций.

Анализ литературы по данной теме

Социальная и политическая активность населения – фактор динамичных преобразований, изменение его темпа, и, как показывает практика, они сопряжены с социальной психологией, менталитетом народа. Важной составляющей национального менталитета узбекского народа, как отмечает один из известных узбекских историков, академик А.Аскарров, является общинность [4, С.326]. Это продиктовано, как подчеркивает автор, своеобразием менталитета восточных народов, национальными обрядами, традициями нации. Общинность – историческая духовная ценность узбекского народа [4, С.326]. Другой автор – этнолог А.Аширов связывает формирование общинности и патернализма как важных составляющих национального менталитета с социально-экономическими, географическими и климатическими факторами обитания [5, С.54].

Учёные неоднократно обращались к изучению политического сознания в развитых (Э.Я. Баталов, Ф.М. Бурлацкий, Г.И.Вайнштейп, К.С.Гаджиев, Ю.А.Замошкин и др.) и развивающихся странах (Б.С.Ерасов), изучали проблемы взаимодействия идеологии, информации и массового (в том числе политического) сознания (П.С.Гуревич) [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Теоретическая основа данного исследования базируется также на концепциях политической социализации, предложенных Г.Алмондом и С.Вербой [3], а также на исследованиях политической культуры и сознания молодёжи, выполненных в различных странах. Важную роль играет теория информационного влияния медиа на формирование политических установок.

Методология исследования

Для исследования использовались количественные и качественные методы. Проведён социологический опрос среди молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в различных регионах Узбекистана. Кроме того, были

проведены интервью с экспертами в области политологии и социологии. Полученные данные обработаны с использованием статистических методов анализа, а также специальных политических методов таких, как контент и ситуативный анализ, факториальный анализ. Были использованы, в том числе, эмпирические методы: описание, анкетирование, математические методы сбора и обобщения информации, статистические методы.

Результаты и обсуждение

На политическое сознание молодёжи Узбекистана влияют несколько ключевых факторов, среди которых наиболее значимыми являются уровень образования, доступ к информационным ресурсам, социально-экономическое положение, культурные и религиозные традиции, некоторые особенности менталитета.

1. Уровень образования: Результаты исследования показали, что молодёжь с более высоким уровнем образования демонстрирует больший интерес к политическим вопросам и склонна к критическому восприятию политической информации. Студенты и выпускники вузов чаще проявляют активную гражданскую позицию и участвуют в политических дискуссиях, чем молодые люди с низким уровнем образования.

2. Доступ к информации: Важную роль в формировании политического сознания играет доступ к различным источникам информации. Молодёжь, активно использующая интернет и социальные сети, имеет более разнообразные и, как правило, более критические взгляды на политические процессы. В то же время, те, кто полагается преимущественно на традиционные СМИ (телевидение, радио), чаще придерживаются официальной точки зрения.

3. Культурные и религиозные традиции: Традиционные ценности и религиозные убеждения продолжают играть значительную роль в формировании политического сознания молодёжи в Узбекистане. Молодые люди, воспитанные в семьях, где сильны традиционные исламские ценности, часто придерживаются консервативных политических взглядов и демонстрируют высокую степень уважения к действующим властям.

4. Особенности менталитета: Одними из особенностей национального менталитета узбекского народа является общинность и патернализм.

Как известно, патернализм — система взаимоотношений, которая основана на покровительстве и опеке старшими младших, а также подчинении младших старшим. В то же время, патернализм со стороны государства означает, на наш взгляд, идею или деятельность с позиции определённой «заботы» по отношению к слоям и группам, которые являются менее защищённым в социально-экономическом плане.

На первый взгляд, отношения власти и населения, государства и общества – это чистый патернализм. Но это не так просто. Патернализм, можно сказать, – это договор, то есть определенная забота со стороны власти в обмен на доверие. Наиболее сильно патернализм проявляет себя в Японии. Многие авторы связывают успехи японской экономики именно с такой патерналистской системой отношений.

За годы независимости в Узбекистане произошла кардинальная трансформация массового сознания, особенно сознания молодёжи Узбекистана. Если в социальной среде населения к молодежи относятся люди с 14 до 30 лет включительно [1], то сегодняшняя молодежь является продуктом, сформировавшимся за годы независимости. Для реализации государственной молодежной политики, Закона Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» (2016), необходимо еще глубже исследовать природу молодежного сознания и психологии для ее социальной и политической активизации, превращения ее в мощную авангардную социальную силу общества.

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан, на совместном заседании палат Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев чётко отметил: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодежную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [2, С. 40].

Между менталитетом и политическим сознанием существует тесная взаимосвязь, их объединяет общность в мировосприятии и мироощущении, обусловленная этническим происхождением, культурной принадлежностью, уникальностью общественного развития.

Общинность и патернализм – характерные особенности нашего национального менталитета. Исследование данного феномена позволяет сделать вывод не об отказе от этих черт, а совершенствовании их в соответствии с требованиями демократии, укреплении не вертикальных, а горизонтальных отношений между человеком и властью, обществом и государством как важный залог формирования поистине демократического государства и гражданского общества.

Общинность и патернализм не противоречат демократическим ценностям, они характеризуют исторические ценности восточных обществ, где уважительное отношение к старшим, к власти, государственной политике является важным залогом сохранения стабильности, социального согласия, толерантности, взаимного уважения в обществе.

Заключение

Исследование показало, что политическое сознание молодёжи Узбекистана формируется под воздействием множества факторов, среди которых ключевыми являются уровень образования, доступ к информации, социально-экономическое положение, культурные традиции, некоторые особенности национального менталитета. Для повышения уровня политического участия молодёжи в стране необходимо уделять больше внимания гражданскому образованию, обеспечению доступа к независимым и разнообразным информационным ресурсам, а также поддержке инициатив молодёжи в политической сфере.

Рекомендуется разработка и внедрение программ политического просвещения, которые будут учитывать культурные и религиозные особенности узбекского общества, а также создание платформ для активного вовлечения молодёжи в политическую жизнь страны. Для дальнейшего развития политического сознания молодёжи в Узбекистане необходимо активизировать работу по гражданскому образованию, поддержке молодёжных инициатив, а также развитию медиа-грамотности и доступа к независимым источникам информации. Эти меры будут способствовать формированию более активного и информированного молодого поколения, способного принимать участие в политической жизни страны и влиять на её будущее развитие.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике». – Ташкент, 2016. <https://lex.uz>.

2. Мирзиёев, Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. –С.40.
3. Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
4. Аскарлов, А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: Университет, 2007. –С.326.
5. Аширов, А. Ўзбек миллий менталитети ҳақида баъзи мулоҳазалар. Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар этногенетик ва этник тарихи. – Тошкент: 2004. –С.54.
6. Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press.
7. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
8. Мамадалиев, Ш. Халқ хоқимияти. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003.–С.24.
9. См.: Баталов, Э.Я. Новый мировой порядок и политическая общность. - Москва: Наука, 1983.
10. См.: Баталов, Э.Я. Политическая культура современного американского общества. - Москва: Наука, 1990;
11. См.: Бурлацкий, Ф.М. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма / Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин. - Москва: Мысль, 1985.
12. См.: Вайнштейн, Г.И. Массовое сознание и социальный протест в условиях современного капитализма. - Москва: Мысль, 1990.
13. См.: Гаджиев, К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. - Москва: Наука, 1990.
14. См.: Гуревич, П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. Москва: Наука, 1980.
15. См.: Ерасов, Б.С. Массовое сознание в развивающихся странах: содержание и динамика сдвигов. Журнал «Вопросы философии», 1981. - №9.
16. См.: Замошкин, Ю.А. Личность в современной Америке: Опыт анализа ценностных и политических ориентации. - Москва: Мысль, 1980.
17. См.: Юсупова, Э.Ф. Национальный менталитет и политическое сознание в контексте принятия Конституции Республики Узбекистан.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Журнал «Проблемы современной науки и образования» - Россия, Иваново,
2017. - № 38.